

Síntesis y Caracterización de TiO_2 y Ag-TiO_2 para uso en fotodegradación de Azul de Metileno

E.V. Luna-Gallegos¹, E. Ramírez-Morales¹, G. Pérez-Hernández¹, M.G. Hernández-Cruz¹ y L. Rojas-Blanco^{1*}.

¹Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Avenida Universidad s/n Zona de la Cultura, Colonia Magisterial CP 86690 Villahermosa Centro
Tabasco México

lizethrb@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se sintetizaron polvos de dióxido de titanio (TiO_2) y Ag-TiO_2 por la ruta sol-gel in situ y sol-gel en dos pasos empleando como precursor de Nitrato de Plata (AgNO_3). El análisis estructural se realizó mediante Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopía Ultravioleta-Visible (UV-Vis). La actividad fotocatalítica de TiO_2 y Ag-TiO_2 se evaluó mediante la degradación del Azul de Metileno (AM) bajo irradiación UV. Los resultados muestran la presencia de la fase anatasa, la cual es la fase más estable del TiO_2 y ambas muestras presentan una degradación de entre un 23% a un 25% de la concentración inicial de azul de metileno, sin embargo, la muestra impurificada es la que logra comenzar a degradar más rápido, pero la muestra pura es la que tiene una mejor eficiencia fotocatalítica.

Palabras clave: Azul de Metileno; compuestos de Ag-TiO_2 ; fotocatalisis; sol-gel.

Abstract

Titanium dioxide (TiO_2) and Ag-TiO_2 powders were synthesized by the sol-gel in situ and sol gel route in two steps using Silver Nitrate (AgNO_3) as precursor. The structural analysis was performed by X-ray Diffraction (XRD) and Ultraviolet-Visible Spectroscopy (UV-Vis). The photocatalytic activity of TiO_2 and Ag-TiO_2 was evaluated by the degradation of Methylene Blue (AM) under UV irradiation. The results show the presence of the anatase phase, which is the most stable phase of TiO_2 and both samples show a significant degradation of methylene blue, however the doped sample is the one that manages to begin to degrade faster, but the pure sample it is the one with the best photocatalytic efficiency.

Keywords: Methylene blue; Ag-TiO_2 compounds; photocatalysis; sol-gel.

Introducción

Durante las últimas décadas se han desarrollado estudios basados en procesos de tratamiento para la degradación de contaminantes en aguas residuales; por ejemplo, lodos activados[1], filtros biológicos[2], lagunas aireadas[3], entre otros; pero dichos procesos no permiten la remoción de compuestos específicos como los colorantes donde la degradación de éstos no es posible debido a su estabilidad y permanencia durante un tiempo prolongado, afectando así a los organismos acuáticos y plantas, entre algunos de los problemas ocasionados se encuentra el crecimiento temprano de algunos vegetales [4], provoca inhibición del crecimiento y la malformación significativas de ojos, cabeza, corazón o intestino de algunos embriones de renacuajos. Otros reportes señalan que provoca cáncer, alergias y efectos dermatológicos [5]. Por todo los daños anteriormente mencionados, se ha considerado el uso de nuevos métodos para el tratamiento de aguas residuales en donde por medio de una reacción fotoinducida acelerada en presencia de un fotocatalizador se lleva a cabo la degradación de compuestos orgánicos [6]. El dióxido de titanio (TiO_2) es uno de los compuestos más utilizados para la degradación de contaminantes orgánicos debido a sus propiedades oxidantes para la degradación de compuestos y contaminantes orgánicos, su facilidad

de producción estabilidad química [7][8]. Debido a que el TiO_2 posee una brecha de energía de aproximadamente 3.2 eV y una rápida recombinación de pares de electrones fotogenerados, se limita severamente la utilización de luz visible. Para aumentar la actividad fotocatalítica se han desarrollado diferentes estrategias como el dopaje con metales, el dopaje con no metales, etc [9], resultando la plata como uno de los metales dopantes más prometedores gracias a su baja toxicidad para las personas, además de mejorar la actividad fotocatalítica de los semiconductores como el TiO_2 .

El Ag-TiO_2 ha demostrado un buen funcionamiento con luz visible [10] en estudios, sin embargo, no se ha logrado determinar el porcentaje en peso adecuado que permita un mayor rendimiento fotocatalítico comparado con el TiO_2 puro [11]. Para sintetizar Ag-TiO_2 , se han estudiado algunos métodos como: el recubrimiento en polvo de aerosol, la precipitación, la técnica mecanoquímica y la ruta sol-gel [7]. El sol-gel ha sido ampliamente utilizado debido a que con él se pueden controlar las condiciones de la síntesis como la temperatura, pH, temperatura, precursores, las propiedades de los materiales y la composición. En este trabajo se han sintetizado polvos de TiO_2 y Ag-TiO_2 por la ruta de sol-gel con la finalidad de determinar si la impurificación al 10% permite modificar la banda prohibida y con ello mejorar la eficiencia fotocatalítica. Las muestras sintetizadas fueron caracterizadas en su estructura y propiedades ópticas, además que se realizaron pruebas fotocatalíticas utilizando uno de las moléculas modelo como es el Azul de Metileno.

Metodología

Síntesis del TiO_2 por sol-gel.

Para obtener el TiO_2 se utilizó la metodología propuesta por Pérez-Jiménez et al., [12] la cual consiste en dos soluciones. La solución A se preparó añadiendo 45 mL de $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ (J.T Baker), 12.9 mL de $\text{C}_{16}\text{H}_{36}\text{O}_4\text{Ti}$ (Sigma- Aldrich, 97%) y 1 mL de HCl (J.T Baker, 36.5 a 38.0%; para la solución B, se utilizaron 2.7 mL de agua desionizada y 10 mL de $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$. Posteriormente la solución A se mantuvo en agitación constante a temperatura ambiente y se agregó la solución B gota a gota manteniendo el goteo constante durante 15 min, obteniéndose el gel después de 24 h de agitación a 250 rpm. El gel obtenido se llevó a evaporación en baño maría a 70°C durante 4 h, el producto obtenido se trituro con mortero de ágata hasta obtener unos polvos finos, los cuales se calcinaron en un horno tubular a 400°C durante 2 h como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Proceso de síntesis de TiO_2 y Ag-TiO_2 por el método sol-gel.

Síntesis del Ag-TiO₂ por sol-gel.

Estas muestras se prepararon a partir del TiO₂ anteriormente obtenido al cual se añadió una concentración de 10% en peso AgNO₃ (J.T Baker, 99.7%) esta concentración fue elegida porque ha demostrado que todos los materiales con plata añadida mostraron una activación de luz visible al aumentar las concentraciones de plata [7], pues un dopante puede actuar beneficiosamente para atrapar electrones, e inician la reacción con moléculas de agua, formando radicales oxidativos para degradar contaminantes orgánicos [13], posteriormente se trituro durante 1 h en un mortero de ágata, y se calcinaron a 400 °C durante 1 h en un horno tubular marca Furnace modelo Brother-1200N.

Degradación del Azul de Metileno.

La actividad fotocatalica del TiO₂ y Ag-TiO₂ se evaluó bajo radiación UV con una lámpara de luz negra de 20 W para la degradación de Azul de metileno. Se preparó una solución madre de azul de metileno con una concentración de 18 mg/L, de los cuales se tomaron 80 mL y se mezclaron con 24 mg del fotocatalizador de TiO₂ o de Ag-TiO₂ 10% en peso, esta solución se introdujo en un baño ultrasónico por 30 min para la inmersión del fotocatalizador con la solución. Posteriormente se llevó a agitación en oscuro en un baño ultrasónico y esta primera alícuota fue denominada (T0), después se encendió la lámpara y se mantuvo a una distancia de 13 cm, cabe señalar que por la distancia y la potencia de la lampara, la solución permaneció todo el tiempo a temperatura ambiente. En intervalos de 30 min se tomaban alícuotas, las cuales fueron centrifugadas a 25000 rpm durante 15 min con la finalidad de que la dispersión de polvos no interfiriera en la medición de la absorbancia.

Resultados y discusión

Difracción de rayos X (XRD)

Los difractogramas de los materiales sintetizados fueron obtenido en un difractómetro de marca Phaser Buker, realizando un barrido de 20° a 70° (Ver figura 2).

Figura 2. Patrones de XRD de polvos de TiO₂ y Ag-TiO₂.

Como se muestra en la figura 2, el TiO₂, con el PDF Card # 21-1272 corresponde a la fase anatasa del TiO₂ con picos característicos correspondientes a los planos (101), (004), (200), (105), (211) y (204). Por otro lado, se ha colocado el PDF Card # 87-0598 perteneciente a la Plata metálica, se ha colocado para que sea más clara la posición en la que deben ser localizados los planos del metal,

sin embargo, dichos picos (planos) no aparecen en el difractograma de la muestra Ag-TiO₂ lo cual puede ser debido a que el porcentaje con el que se ha impurificado el TiO₂ es muy baja y el nivel de detección de esta técnica de caracterización no logre detectar dicho elemento químico.

Espectroscopía Ultravioleta visible (UV-VIS)

La absorbancia de ambas muestras se midió mediante un equipo de espectrometría de UV-Visible marca SHIMADZU, modelo UV-2006, realizando un barrido de 200 a 900 nm.

Figura 3. Espectros UV-VIS de polvos de TiO₂ y Ag-TiO₂.

Las propiedades ópticas de las muestras de polvos de Ag-TiO₂ se estudiaron mediante espectroscopia UV-Vis. La figura 3 muestra los espectros de absorción de las dos muestras sintetizadas y de igual manera se presenta (figura 4-a)) el cálculo de la brecha de energía (E_g), mediante a ecuación de Planck-Einstein (Ec.1)[14] :

$$E = \frac{hc}{\lambda} \quad \text{Ec.1}$$

Donde E es la energía, h es la constante de Planck, C es la velocidad de la luz y λ la longitud de onda. En la figura 4-a) se observa en el ajuste lineal, que la muestra Ag-TiO₂ presenta una disminución de la banda prohibida respecto de la muestra pura, pasando de 2.9 eV a 2.6 eV aproximadamente, mientras que en la figura 4-b) también se observa una disminución de la banda prohibida de 3.00 eV a 2.70 eV pero esta obtenida utilizando la ecuación de Tauc (Ec.2):

$$\lambda hv = A(hv - E_g)^2 \quad \text{Ec.2}$$

Donde λ es el coeficiente de absorción, A es una constante, y $n = \frac{1}{2}$ para semiconductores de transición directa. Los valores reportados en la literatura muestran que la banda prohibida del TiO₂ es de 3.2 eV, no obstante, en la interpretación de dicho parámetro debe tenerse en cuenta que son numerosas las variables influyentes en su valor, tales como el tamaño del cristal, tamaño de la partícula, método de síntesis, etc. Lo anterior, es atribuido a que la presencia de Ag hace que se generen nuevos niveles de energía entre la banda prohibida y se genere así una disminución del bandgap.

Figura 4. Espectro UV-Vis de las muestras TiO_2 y Ag-TiO_2 y determinación de la brecha de energía por a) ajuste lineal y b) Tauc.

Actividad fotocatalítica

Los espectros de absorción se registraron utilizando un espectrofotómetro UV-Vis y la concentración de azul de metileno en la solución se determinó en función del tiempo de irradiación a partir del cambio de absorbancia a 664 nm correspondiente a la longitud de onda de absorción máxima del azul de metileno. En la figura 5a) y 5b) se presenta la absorbancia del TiO_2 y de la Ag-TiO_2 respectivamente, mostrándose una clara disminución en la concentración.

Figura 5. Degradación de Azul de metileno para a) TiO_2 y b) Ag-TiO_2

Los cambios logran ser más fáciles de seguir y comparar en la figura 6 en donde se muestra la gráfica de tiempo vs C/C_0 de las muestras y en donde se observa claramente que las muestras tienen una degradación del 25% y del 20% para el TiO_2 y Ag-TiO_2 respectivamente. Esta degradación del colorante (AM) es atribuida a la generación de pares electron-hueco generada por la Ag, la cual incrementa el valor de la separación de carga $e^- - h^+$ al disminuir la energía de banda prohibida, lo cual conduce a un retraso en la tasa de recombinación en el TiO_2 [11].

En la figura 6, se observa además que se logra una disminución de la concentración más rápida en la muestra Ag-TiO_2 comparada con la referencia del material puro. Lo anterior está en buen acuerdo con los resultados del cálculo de la banda prohibida, cuyo menor valor era la muestra de Ag-TiO_2 ,

por lo que se puede decir que los niveles intermedios generados por la Plata contribuyen a una más rápida degradación del contaminante azul de metileno, pero el rendimiento final resulta ser ligeramente mejor en la muestra de TiO_2 puro, debido a que la lámpara utilizada es UV y no tiene emisión en el Visible. Aunque los resultados muestran entre un 20 y un 25% de disminución en la concentración, comparados al 80-90% obtenidos por S. Abbad *et. Al.*, [7] se resalta que en este trabajo se utilizó radiación visible, que la concentración de solución madre utilizada en dicho trabajo es bastante baja (0.03 mg/L) y que la cantidad de fotocatalizador que utilizan que es muy alto (50 mg.) comparado con los parámetros utilizados en este trabajo.

Figura 6. Actividad fotocatalítica de TiO_2 y Ag-TiO_2 bajo irradiación de luz visible.

Trabajo a futuro

Aunque los resultados obtenidos son prometedores, es necesario continuar impurificando con mayores porcentajes de Ag para verificar cual es el porcentaje en peso de dopante optimo en donde se obtiene una mayor disminución de la brecha de energía y un aumento en la velocidad de degradación del Azul de Metileno. Además, al incrementar el porcentaje de Ag será necesario experimentar con una lámpara que cuente con longitudes de onda en el rango del visible para comprobar que el material sintetizado amplía su rendimiento al rango UV-Visible. Para complementar todo lo anterior deberá caracterizarse por XPS para explicar de qué manera se está introduciendo Ag a la red del TiO_2 : intersticial o de manera sustitucional.

Conclusiones

Con la realización de este trabajo podemos decir que la adición Plata en un 10% en peso a la estructura de TiO_2 mediante el método sol-gel, permite modificar la brecha de energía (bandgap) de 2.9 eV a 2.6 eV, lo cual es un cambio bastante significativo; dicho cambio, es atribuido a la generación de nuevos niveles en la banda prohibida. La degradación del Azul de metileno para el TiO_2 y Ag-TiO_2 es notoria para ambos materiales, sin embargo, se presentó una degradación más rápida con la muestra impurificada con Plata, lo que puede explicarse por una disminución en la tasa de recombinación de los portadores de carga fotogenerados relacionada con la disminución de la banda.

Referencias

- [1] J. Luo, Q. Zhang, J. Zhao, Y. Wu, L. Wu, H. Li, M.Tang, Y. Sun, W. Guo, Q. Feng, J. Cao, and D. Wang. "Potential influences of exogenous pollutants occurred in waste activated sludge on anaerobic digestion: A review," *J. Hazard. Mater.*, vol. 383, August 2019, p. 121176, 2020, doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.121176.

- [2] N. Marsidi, H. Abu, and S. R. Sheikh Abdullah, "A review of biological aerated filters for iron and manganese ions removal in water treatment," *J. Water Process Eng.*, vol. 23, no. October 2017, pp. 1–12, 2018, doi: 10.1016/j.jwpe.2018.01.010.
- [3] B. Hammadi, A. A. Bebba, and N. Gherraf, "Degradation of organic pollution aerated lagoons. In an arid climate: the case the treatment plant Ouargla (Algeria)," *Acta Ecol. Sin.*, vol. 36, no. 4, pp. 275–279, 2016, doi: 10.1016/j.chnaes.2016.05.002.
- [4] M. Brañez, R. Gutiérrez, R. Pérez, C. Uribe, and P. Valle, "Pollution of aquatic environments generated by textile industry," *Esc. Univ. Posgrado UNFV, Lima - Perú*, vol. V.XXIII, pp. 129–143, 2018, doi:10.24265/cmpus.2018.v23n26.03
- [5] A. Tkaczyk, K. Mitrowska, and A. Posyniak, "Synthetic organic dyes as contaminants of the aquatic environment and their implications for ecosystems: A review," *Sci. Total Environ.*, vol. 717, p. 137222, 2020, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.137222.
- [6] K. G. Pavithra, P.S. Kumar, V. Jaikumar, and P.S. Rajan, "Removal of colorants from wastewater: A review on sources and treatment strategies," *J. Ind. Eng. Chem.*, vol. 75, no. March, pp. 1–19, 2019, doi: 10.1016/j.jiec.2019.02.011.
- [7] S. Abbad, K. Guergouri, S. Gazaout, S. Djebabra, A.Zertal, R. Barille and M.Zaabat, "Effect of silver doping on the photocatalytic activity of TiO₂ nanopowders synthesized by the sol-gel route," *J. Environ. Chem. Eng.*, vol. 8, no. 3, 2020, doi: 10.1016/j.jece.2020.103718.
- [8] H. Liang, Z. Jia, H. Zhang, X. Wang, and J. Wang, "Applied Surface Science Photocatalysis oxidation activity regulation of Ag /TiO₂ composites evaluated by the selective oxidation of Rhodamine B," *Appl. Surf. Sci.*, vol. 422, pp. 1–10, 2017, doi: 10.1016/j.apsusc.2017.05.211.
- [9] K.S. Varma, R.J. Tayade, K.J. Shah, P.A. Joshi, A.D. Shukla, and V.G. Gandhi, "Photocatalytic degradation of pharmaceutical and pesticide compounds (PPCs) using doped TiO₂ nanomaterials: A review," *Water-Energy Nexus*, vol. 3, pp. 46–61, 2020, doi: 10.1016/j.wen.2020.03.008.
- [10] M.P. Nikhila, D. John, M.R. Pai, and N.K. Renuka, "Cu and Ag modified mesoporous TiO₂ nanocuboids for visible light driven photocatalysis," *Nano-Structures and Nano-Objects*, vol. 21, p. 100420, 2020, doi: 10.1016/j.nanoso.2019.100420.
- [11] M.C. Nevárez, P.J. Espinoza, F.J. Quiroz, and B. Ohtani, "Fotocatálisis: inicio, actualidad y perspectivas a través del TiO₂," *Av. en Química*, vol. 12, no. 3, pp. 45–59, 2017, [Online]. Available: www.saber.ula.ve/avancesenquimica.
- [12] L.E. Pérez, J.C. Solis, L. Rojas, G. Perez, O.S. Martinez, R.C Palomera, F. Paraguay, I. Zamudio, and E. Ramirez, "Enhancement of optoelectronic properties of TiO₂ films containing Pt nanoparticles," *Result Phys.*, vol.12, February,pp.1680–1685, 2019, doi: 10.1016/j.rinp.2019.01.046.
- [13] D. Chen, Y. Cheng, N. Zhou, P. Chen, Y. Wang, K. Li, S. Huo, P. Cheng, R. Zhang, L. Wang, H. Liu, Y. Liu, and R. Ruan, "Photocatalytic degradation of organic pollutants using TiO₂-based photocatalysts: A review," *J. Clean. Prod.*, vol. 268, p. 121725, 2020, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.121725.
- [14] F. Servín, E. Ramirez-, M. Solano, G. Pérez, R. Ramirez, and L. Rojas, "Estudio de las propiedades morfológicas, estructurales y ópticas del TiO₂ dopado con cromo.," *Jurnal Energy, Eng. Optim. Sustaninabiliyt*, vol. 3, pp. 23–30, 2019, doi: 10.19136/Jeeos.a3n3.3188.